

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368672>

УДК 532.135

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕАКТОПЛАСТОВ

Н.С. Любимый,

к.т.н., доц., кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Польшин,

аспирант кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

А.А. Тихонов,

магистрант 2 курса кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

С.А. Лямина,

студентка 4 курса кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин

Н.А. Мелентьев,

студент 2 курса кафедры подъемно-транспортных и дорожных машин,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: Переработка полимеров связана с превращением исходных материалов в готовые изделия. Получение волокон, литье под давлением, термоформование, нанесение покрытий – сложные процессы. Чтобы решить данные задачи, всегда требуются углубленные знания реологических свойств перерабатываемых полимерных материалов в текущем состоянии. В данной статье рассматривается влияние концентрации наполнителя на вязкость наполненных композиций. Вязкость и упругость имеют решающее значение в технологии переработки реактопластов. Особое внимание уделяется влиянию объемного содержания наполнителя на реологические свойства наполненных композиций.

Ключевые слова: вязкость, концентрация, полимеры, диспергируемость, скорость сдвига

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF REACTOPLASTS

N.S. Lyubimiy,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Polshin,

post-graduate student, Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

A.A. Tikhonov,

2nd year master's student Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

S.A. Lyamina,

4th year student Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines

N.A. Melentiev,

2nd year student Department of Hoisting-and-Transport and Road Machines,
BSTU named after V.G. Shukhov,
Belgorod

Annotation: Polymer processing is associated with the transformation of raw materials into finished products. Fiber production, injection molding, thermoforming, coating are complex processes. To solve these problems, in-depth knowledge of the rheological properties of processed polymer materials in a fluid state is always required. This article discusses the effect of filler concentration on the viscosity of filled compositions. Viscosity and elasticity are of crucial importance in the technology of processing reactoplasts. Special attention is paid to the influence of the volumetric content of the filler on the rheological properties of the filled compositions.

Keywords: viscosity, concentration, polymers, dispersibility, shear rate

Реология, как наука о течении, является достаточно сложной для гомогенных материалов, еще более усложняется при анализе суспензий частиц. Общим вопросам реологии посвящена книга Грина [1]. Более подробно реология, в том числе реология коллоидных систем, дисперсий и суспензий рассматривается в книге Майзеля [2].

Влияние наполнителя на вязкость полимеров определяется его концентрацией и диспергируемостью наполнителя.

В работе [3] предложено уравнение, позволяющее предсказывать влияние концентрации наполнителя на относительную вязкость композиций:

$$\frac{1}{\lg(\eta_t/\eta_0)} = \frac{1}{kV_f} - \frac{1}{kP}$$

или

$$k = \frac{d_1/V_f}{d_1/\lg(\eta_f/\eta_0)}, \quad (1)$$

где η_f – вязкость суспензии наполнителя при заданной объемной доле;

η_0 – вязкость наполненной жидкости;

k – тангенс угла наклона прямой в координатах $1/V_f - \lg(\eta_f/\eta_0)$.

В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 приведены некоторые данные о влиянии концентрации наполнителя на вязкость наполненных композиций.

Рисунок 1 – Графический расчет $\frac{P_f}{K} = xy$

Установлено [4-5], что η_f в предложенном уравнении должна соответствовать вязкости при бесконечной скорости сдвига η_∞ , т.е. при такой скорости, при которой исключаются эффекты, связанные с агрегированием частиц наполнителя или с другими эффектами. Для очень вязких сред, таких как расплавы полимеров, η_f необходимо определять при достаточно низкой скорости сдвига, так как для них характерно значительное отклонение от линейной кривой течения при более высоких скоростях, усугубляемое введением наполнителя [6]. Для низковязких сред получаются практически прямые линии при любых скоростях сдвига (рис. 1). В общем случае рекомендуется измерять вязкость при нескольких значениях скорости сдвига и использовать в каждом случае те значения, которые дают прямую линию [7].

Рисунок 2 – Влияние объемного содержания наполнителя на реологические свойства наполненных композиций

По данным таблицы 1 получается прямая линия, проходящая через начало координат (рис. 1), в координатах $\lg\left(\frac{\eta_f}{\eta_0}\right) - V_f/P_f - V_f$, что соответствует уравнению:

$$\lg\left(\frac{\eta_f}{\eta_0}\right) = \frac{kP_fV_f}{P_f - V_f},$$

где

$$k = \frac{dV_f}{d\left(\lg\frac{\eta_f}{\eta_0}\right)}. \quad (2)$$

Следует отметить, что здесь коэффициент k отличается от рассчитанного по рисунку 1. В каждом случае определение k , при известном V_f , позволяет найти P_f , которое для данных, приведенных на рис. 1 равно 0,606. На практике рекомендуется использовать оба уравнения для проверки корректности получаемых данных и среднего значения.

Таблица 1 – Влияние концентрации наполнителя на вязкость наполненных композиций ($\eta_0 = 0,15 \text{ Па} \cdot \text{с}$)

V_f	$1/V_f$	η_f	η_f/η_0	$\lg\left(\frac{\eta_f}{\eta_0}\right)$	$1/\lg\left(\frac{\eta_f}{\eta_0}\right)$	$V_f/P_f - V_f$
0,091	11	0,1942	1,295	0,1123	8,9	0,177
0,1	10	0,2	1,33	0,126	7,95	0,198
0,125	8	0,2196	1,464	0,1655	6,04	0,26

При расчете этими методами получается конкретное значение P_f для данной среды. Хотя маслопоглощение может также использоваться для определения P_f , различие в полярности, вязкости и других свойствах жидких сред приводит к различию в значениях P_f [8]. В этих случаях предложенный метод является весьма эффективным для определения P_f наполнителя или их смесей в полимерах.

Следует подчеркнуть, что в приведенных уравнениях η_0 относится к среде, которая может содержать летучие компоненты – воду или растворители. В этом случае определяемые значения P_f относятся к общему раствору, а не к полимеру (сухому остатку).

Вязкость, необходимая для нахождения P_f , должна определяться на приборах, позволяющих снимать кривые течения. Для вязких суспензий могут быть использованы капиллярные вискозиметры Сэйболта и Северса, а также ротационный вискозиметр «Инстрон». Вязкость пластизолой, содержащих смеси частиц, необходимо определять с помощью вискозиметра Северса, но не Брукфилда [9].

Таким образом, расчётным методом было доказано эффективность определения P_f для наполнителя или их смесей в полимерах. Установлены линейно-графические зависимости влияния объемного содержания наполнителя на реологические свойства наполненных композиций, что имеет решающее значение при переработке полимеров.

Список литературы

- [1] Green I.I. Industrial Reology and Reological Structure. / I.I. Green. // John Wley a Sons. – New York. 2009. 58 p.
- [2] Mysels K.J. Introduction to Colloid cheimistry. / K.J. Mysels. // Interscience. – New York, 2007. Chaptс II-VII. 147 p
- [3] Patton T.C. Paint Plow and Pigment dispersion. / T.C. Patton. // Interscience. – New York, 2014. 443 p.

[4] Lubimyi N. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.

[5] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adeniyi. – 2019. Vol. 973 MSF; ISBN 9783035712674.

[6] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. / N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.

[7] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. / N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. // Polymers. – 2022. № 14. 352 p.

[8] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм. / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. N 7. 125-130 с.

[9] Любимый Н.С. Обеспечение требуемой шероховатости поверхностей изделий из металлополимера, наполненного алюминием при обработке шлифованием. / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, Е.Э. Аверченкова. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. N 1. 162-168 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Green I.I. Industrial Reology and Reological Structure. / I.I. green. // John Wley a Sons. – New York. 2009. 58 p.

[2] Mysels K.J. Introduction to Colloid Cheinistry. / K.J. mysels. // Interscience. – New York, 2007. Chaptс II-VII. 147p

[3] Patton T.C. Paint Plow and Pigment dispersion. / T.C. Patton. // Interscience. – New York, 2014. 443 p.

[4] Lubimyi N. The research of the temperature effect on a metal polymer during flat grinding of a combined metal polymer part. / N. Lubimyi, D. Annenko, M. Chepchurov, Z. Kostoev. // Aust. J. Mech. Eng. – 2020, doi:10.1080/14484846.2020.1786654.

[5] Chepchurov M.S. Determination of the thermal conductivity of metal-polymers. / M.S. Chepchurov, N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, D.R. Adenii. – 2019. Vol. 973MSF; ISBN 9783035712674.

[6] Lubimyi N.S. Calculation of Fixing Element of Metal-Polymeric Mold-Forming Surface of Mold in Metal Cage. /N.S. Lubimyi, V.P. Voronenko, M.S. Chepchurov, E.I. Evtushenko. – 2017.

[7] Justification of the Use of Composite Metal-Metal-Polymer Parts for Functional Structures. /N.S. Lubimyi, A.A. Polshin, M.D. Gerasimov, A.A. Tikhonov, S.I. Antsiferov, B.S. Chetverikov, V.G. Ryazantsev, J. Brazhnik, I. Ridvanov. // Polymers. – 2022. No. 14. 352 p.

[8] Favorite N.S. Optimization of the grinding parameters of the metal-polymer surface of the closure of the shaping parts of molds. / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova // Bulletin of BSTU named after A.I. V.G. Shukhov. – 2017. N 7. 125-130 p.

[9] Favorite N.S. Ensuring the required surface roughness of products from a metal-polymer filled with aluminum during grinding. / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, E.E. Averbchenkov. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. N 1. 162-168 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, С.А. Лямина, Н.А. Мелентьев,
2022

Поступила в редакцию 14.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Лямина С.А., Мелентьев Н.А. Реологические свойства реактопластов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 56-62. URL: <https://ip-journal.ru/>